

УДК 336.71

JEL classification: G 10, G 21, L 10, M 40

ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ

ESTIMATION OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE BANKING SPHERE OF RUSSIA

©Громоздова Е. А.,

Кубанский государственный университет,
г. Краснодар Россия, mective_99@mail.ru

©Gromozdova E.,

Kuban State University,
Krasnodar, Russian, mective_99@mail.ru

©Поддубная М. Н.,

канд. экон. наук,
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, 45f54@mail.ru

©Poddubnaya M.,

Ph.D., Kuban State University,
Krasnodar, Russia, 45f54@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены такие понятия как «слияние», «присоединение» в банковском секторе, а также особенности и динамика данных сделок на российском рынке. С введением требований по минимальному размеру собственных средств, ужесточению требований по уровню достаточности собственных средств, введению новых нормативов ЦБ РФ многие малые и средние банки столкнулись с проблемой нехватки собственного капитала для обеспечения функционирования бесперебойной деятельностью. Следствием чего как раз и является тенденция увеличению сделок слияний, в результате которых небольшие региональные банки присоединяются к более крупным финансовым корпорациям. В результате проведенного исследования была достигнута основная цель - с помощью показателей финансовой отчетности компаний и анализа динамики котировок акций банков был рассчитан синергетический эффект от присоединения выбранных российских банков. По итогам исследования предлагаются рекомендации банкам, решившим провести сделку по реорганизации.

Abstract. The article considers such concepts as «merger», «affiliation» in the banking sector, as well as features and dynamics of these transactions on the Russian market. With the introduction of requirements for minimum equity, stricter requirements for the level of sufficiency of own funds, the introduction of new regulations of the CBR, many small and medium-sized banks faced the problem of lack of equity to ensure the operation of uninterrupted operations. The consequence of this is precisely the tendency to increase merger deals, as a result of which small regional banks join larger financial corporations. As a result of the conducted research, the main goal was achieved: using the indicators of financial statements of the companies and analysis of the dynamics of the bank's shares quotations, a synergistic effect was obtained from the merger of selected Russian banks. Based on the results of the study, recommendations are offered to banks that decided to conduct a reorganization transaction.

Ключевые слова: слияние, присоединение, реорганизация, банковский сектор, синергия, консолидация, эффективность.

Keywords: merger, affiliation, reorganization, banking sector, synergy, consolidation, efficiency.

Переход России к рыночной экономике, ужесточение требований ЦБ к коммерческим банкам [1], усиление конкурентной борьбы, поиск новых путей увеличения доли на рынке в последние годы стали основными факторами, обусловившими развитие процессов консолидации капитала, которые находят свое отражение в сделках по слиянию и поглощению коммерческих организаций [2]. Появление и развитие крупных российских коммерческих организаций, а также усиление конкуренции с западными корпорациями, работающими в России, вынуждают организации выбирать наиболее эффективные стратегии роста, в том числе путем слияний и поглощений.

Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Наиболее интересные из них – это слияние и присоединение. В западной литературе еще существует понятие поглощение.

Исходя из того, что исследованию подлежит процесс реорганизации банковского сектора на российском рынке, то здесь целесообразно использовать понятие присоединение, а не поглощение.

Присоединение банков согласно российскому законодательству – вид реорганизации, при котором одна или несколько кредитных организаций ликвидируются и входят в состав другой (Гражданский кодекс РФ, ст. 57). При этом права и обязанности всех участников слияния переходят к банку, к которому производится присоединение.

В результате присоединения банка новое юридическое лицо не создается. Таким образом, получение новой лицензии на осуществление банковской деятельности не требуется [3].

С экономической точки зрения присоединение финансового учреждения приводит к увеличению капитала и активов обновленной кредитной организации, что в результате способствует укрупнению банков. Также в идеале удастся достичь концентрации финансовых и управленческих ресурсов, расширения пакета предоставляемых банковских услуг, диверсификации бизнеса и рисков, сокращения издержек за счет оптимизации процессов, реорганизации дублирующих подразделений и слияние банковских технологий [4].

Определение термина слияние в западной литературе представляет собой объединение двух (или больше) компаний, в результате которого образуется новая компания с отдельным юридическим лицом, то есть, фактически, новый хозяйственный субъект [6].

Такая реорганизация позволяет увеличить долю на рынке, которую получает объединенная структура, сокращаются расходы на управление, взаимно пополняется ряд предлагаемых банковских продуктов, а также расширяется география деятельности (http://www.banki.ru/wikibank/sliyanie_bankov/).

Что касается российского финансового рынка слияний и поглощений, то он начал развиваться относительно недавно, то есть по сравнению с западными странами в России данный вид реорганизации является достаточно молодым [7].

На основе данных сайта Банка России был произведен анализ динамики количества банков, ликвидированных в результате осуществления реорганизации в форме присоединения за десять лет (<https://goo.gl/ymffP4>).

За 10 лет количество банков, присоединенных к другим, выросло на 105 компаний. Это все подтверждает политику Центрального Банка, направленную на укрупнение российского банковского сектора. Наибольшее количество присоединений было осуществлено в 2010 г., а

наименьшее в 2008 г., что вполне понятно, так как в этот год страна испытывала экономический кризис.

Что касается слияний, то за новейшую историю России их было всего два.

Рассмотрим в качестве примера присоединение ЗАО «ИКБ Европейский» к ПАО «Банк «Санкт-Петербург», завершившееся в 2014 г. В данной работе мы реализовали подход к оценке сделок слияний и поглощений, который сочетает ретроспективный и перспективный анализ. Мы применяем одновременный анализ показателей финансовой отчетности компаний до и после сделки и анализ динамики котировок акций банков, на основе которых считается рыночная стоимость компании.

Банк «Санкт-Петербург» на сегодняшний день входит в 20 крупнейших финансовых учреждений страны. Он возник на основе бывшего «Жилсоцбанка».

Банк «Санкт-Петербург» 10 февраля 2014 г. завершил сделку по приобретению 100% ЗАО ИКБ «Европейский» (г. Калининград). Сделка получила одобрение Наблюдательного совета банка и Центрального Банка России. Стоимость сделки составила 625 млн руб.

История банка «Европейский» началась в 1991 г., и на данный момент он занимает всего 274 место в стране по количеству нетто-активов. Клиентами банка являются более 4 тыс компаний, а также более 20 тыс частных лиц. Филиальная сеть состоит из шести отделений, сеть банкоматов включает 29 устройств (<https://goo.gl/TKrxzT>).

В середине декабря после отзыва лицензии у «Инвестбанка», активно работавшего в Калининградской области, среди вкладчиков региона началась паника. Люди бросились снимать деньги, что вынудило «Европейский» на несколько дней ограничить выдачу наличных в банкоматах лимитом в 10 тысяч рублей в сутки.

В данный момент банковская среда проходит через период консолидации, потому что маленьким банкам становится сложнее выполнять требования ЦБ. Если банк недостаточно крупный, то ему часто приходится обращаться к своим акционерам с вопросом о необходимом увеличении собственного капитала [8]. Поэтому в последние годы мы наблюдаем большое количество слияний, присоединений, покупок. По этой же причине банк «Европейский» решил на присоединение к более крупному игроку финансового сектора.

В настоящее время ЗАО ИКБ «Европейский» действует на рынке как дочерняя структура ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Принимая решение о приобретении бизнеса ИКБ «Европейский» акционеры и топ-менеджеры банка «Санкт-Петербург» руководствовались принятой в ноябре 2013 г. стратегией развития на ближайшие 4 года, в соответствии с которой покупка позволит ему, используя филиальную сеть и клиентскую базу «Европейского», заняться активным развитием в калининградском регионе розничного бизнеса, а также кредитования малого и среднего бизнеса, а также розничный бизнес и занять более 10% рынка банковских услуг Калининградской области (<https://goo.gl/uhLPB6>).

Проанализируем теперь динамику показателей финансовой отчетности, таких как процентные доходы, прибыль и общая рентабельность банка (RO), показатели представлены в Таблице 1.

Таблица 1

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Показатели	Значение, тыс руб.				Темп прироста, %		
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	2014	2015	2016
Процентные доходы	27 165 699	31 078 603	38 267 474	49 714 293	14.40	23.13	29.91
Прибыль	869 149	3 165 040	4 453 870	2 281 938	264.15	40.72	-48.77
RO, %	0.36	0.81	0.59	0.26	123.46	-26.77	-56.17

Значение процентных доходов было максимальным в 2016 г., а значение прибыли в 2015 г. По данным финансовой отчетности данное различие связано с увеличением в 2016 г.

расходов банка более высокими темпами, чем выросло значение совокупных доходов. Можно отметить, что в 2014 г. прибыль банка выросла почти в 4 раза.

Исследования зарубежных слияний и поглощений по отраслям, показывают, что достичь ускорения роста объема оказанных услуг после объединения весьма проблематично, поскольку здесь компании приходится в большей мере полагаться на внешние для нее процессы, протекающие за ее воротами на конкурентном поле [9]. А в данном примере происходит как раз увеличение доходов, что оценивается положительно.

Общая рентабельность банка показала максимальное значение в 2014 г. В результате анализа можно сделать вывод о хорошем состоянии банка на конец 2014 г. Правда значения валюты баланса и собственных средств в динамике уменьшаются. Следует отметить, что значения активов данного банка в 35 раз меньше, чем у банка «Санкт-Петербург», а прибыли в 5 раз, что подтверждает причину сделки. Банк «Европейский» являлся маленьким банком и для сохранения возможности вести свою деятельность, ему было необходимо объединиться с крупным.

Данная сделка является примером консолидации банковской системы, укрупнение банков является главной целью Центрального Банка.

Далее рассчитаем синергетический эффект на основе информации с сайта Московской Биржи о динамике акций данной компании, была рассчитана стоимость банка до и после слияния, то есть в 2013 и в 2015 гг. по выбранной методике, результаты представлены в Таблице 2 (<https://goo.gl/tL57wg>).

Экономические выгоды от присоединения могут возникнуть только при условии, что стоимость нового банка больше стоимости двух ее образующих банков до объединения. Но существуют еще издержки, которые несет компания при покупке банка. Таким образом, синергетический эффект от реорганизации можно посчитать как разницу между стоимостью компании до и после слияния и издержками [10].

Таблица 2

РАСЧЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА «ЕВРОПЕЙСКИЙ» К БАНКУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Наименование	Стоимость банка до слияния, руб.	Стоимость банка после слияния, руб.	Стоимость сделки, руб.	Синергия, руб.	Темп прироста, %
Показатели через год после сделки	21 142 547 400	19 252 465 200	625 000 000	- 2 515 082 200	-11,9

Стоимость компании до слияния составила 21 142 547 400 руб., а после 19 252 465 200 руб. Стоимость сделки составила 625 млн руб. Таким образом, синергия составила минус 2 515 082 200 руб. Прирост стоимости составил минус 11,9%.

Отрицательный эффект был получен от присоединения банка «Европейский» к банку «Санкт - Петербург». Вполне вероятно, что на негативный результат повлиял кризисный 2014 г., в котором и произошла сделка по покупке банка «Европейский». Банк «Санкт - Петербург» не смог одновременно справиться с появившимися проблемами финансового сектора России и эффективно завершить реорганизацию банка.

На наш взгляд, банку «Санкт-Петербург» можно порекомендовать применить инструменты повышения рентабельности, например, за счет увеличения доли рынка или расширения продуктового ряда, так как стоимость акций за последние три года снизилась. Однако, по нашему мнению, акции данного банка недооценены относительно аналогов и заслуживают, чтобы их покупали.

Можно предложить банкам при совершении сделки по слиянию или поглощению следующие рекомендации. Чтобы оценить экономическую целесообразность сделки

поглощения, сначала следует определить, в чем именно нуждается компания. Не всегда имеет смысл покупать все акции другого банка. Иногда разумнее приобрести лишь те из них, в которых действительно есть потребность. Например, это могут быть только блокирующий пакет акций 25%.

Что касается тенденций рынка слияний-поглощений на ближайшую перспективу, то дальнейшее развитие банковского сектора в целях повышения их конкурентоспособности и эффективности в самом ближайшем будущем неминуемо востребует процессы слияний и поглощений как инструмент необходимый для достижения поставленных целей.

Источники:

- (1). Гражданский кодекс РФ, ст. 57
- (2). Положение Центрального банка №230-П от 4 июля 2003 года «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения».
- (3). Слияние банков // Портал Банки.ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.banki.ru/wikibank/sliyanie_bankov/
- (4). Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций// Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/ymffP4>
- (5). Финансовая отчетность // Официальный сайт «Банка «Санкт-Петербург» [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/TKrxzT>
- (6). Мархулия Е. Итоги дня: индекс Мосбиржи обновил максимум // РБК. 2014. 11 февраля. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/uhLPB6>
- (7). Итоги торгов // Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/tL57wg>

Список литературы:

1. Старкова Н. О., Рзун И. Г. Основные тенденции развития банковского сектора РФ // Экономика устойчивого развития. 2015. №3 (23). С. 399-407.
2. Кизим А. А., Сердцева Е. Г. Оптимизация инвестиционного портфеля крупных коммерческих банков: теоретические аспекты // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2012. №37. С. 28-33.
3. Курдубайло Ю. С., Старкова Н. О. Слияния и поглощения в банковском секторе // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2017. №2. С. 121-130.
4. Саратовский А. Д. Международные волны сделок слияний и поглощений // Вектор науки ТГУ. 2015. №1 (31). С. 76
5. Шамкина Е. В. Сделки слияний и поглощений компании // SCI-ARTICLE. Экономика. 2016. С. 137
6. Рид С. Лажу А. Искусство слияний и поглощений. М.: Альпина Бизнес Букс. 2014 г. С. 34-36
7. Решетько Н. И., Башкатова Ю. И. Сущность слияний и поглощений и их влияние на конкурентоспособность компаний на рынке // Науковедение. №2 (март – апрель). 2015. С. 103
8. Загребельная Н. С. Мировой и Российский рынки слияний и поглощений // Вестник МГИМО. №2 (41). 2015. С. 51
9. Старкова Н. О., Косторная Я. А. Коммуникации на банковском рынке // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 170–178. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/starkova-kostornaya> (дата обращения 15.03.2017). DOI: 10.5281/zenodo.399190.
10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М: Издательство Олимп-Бизнес. 7-е изд., 2013. С. 300

Sources:

- (1). Civil Code of the Russian Federation, art. 57
- (2). Position of the Central Bank No. 230-P of July 4, 2003 "On the reorganization of credit institutions in the form of mergers and acquisitions".
- (3). Merger of banks // Portal Banki.ru [Electronic resource]. URL: http://www.banki.ru/wikibank/sliyanie_bankov/
- (4). Information on registration and licensing of credit institutions // The official site of the Bank of Russia [Electronic resource]. URL: <https://goo.gl/ymffP4>
- (5). Financial reporting // The official site of the Bank of Saint Petersburg [Electronic resource]. URL: <https://goo.gl/TKrxzT>
- (6). Мархулия Е. Results of the day: the Mossbirge index has updated the maximum // RBC. 2014. 11 February. [Electronic resource]. URL: <https://goo.gl/uhLPB6>
- (7). Trading results // The official website of the Moscow Stock Exchange [Electronic resource]. URL: <https://goo.gl/tL57wg>

References:

1. Starkova, N. O., Rzun, I. G. (2015). Main Trends in the Development of the Russian Banking Sector. *The Economics of Sustainable Development*, 3 (23). 399-407
2. Kizim, A. A., & Serdtseva, E. G. (2012). Optimization of the investment portfolio of large commercial banks: theoretical aspects. *Proceedings of the Kuban State Agrarian University*, (37), 28-33
3. Kurdubailo, Yu. S., & Starkova, N. O. (2017). Mergers and acquisitions in the banking sector. *Scientific works of the Kuban State Technological University*, (2). 121-130
4. Saratov, A. D. (2015). International waves of mergers and acquisitions. *The vector of science of Togliatti State University*, (1 (31)). 76
5. Shamkina, E. V. (2016). Deals of mergers and acquisitions of the company. *SCI-ARTICLE.Economy*, 137
6. Reed, S. & Lajou, A. (2014). The art of mergers and acquisitions. *Moscow: Alpina Business Books*, 34-36
7. Reshetko, N. I., & Bashkatova, Yu. I. (2015). The essence of mergers and acquisitions and their impact on the competitiveness of companies in the market. *of Science*, 7 (2 (27)). 103
8. Zagrebnaya, NS (2015). World and Russian markets for mergers and acquisitions. *Bulletin of MGIMO University*, (2 (41)). 51
9. Starkova, N., & Kostornaya, Ya. (2017). Communications in the banking market. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 170–178 doi:10.5281/zenodo.399190
10. Brayley, R., & Myers, S. (2013). Principles of Corporate Finance. *M: Publishing house Olimp-Business, 7th ed.*, 300

Работа поступила
в редакцию 23.01.2018 г.

Принята к публикации
25.01.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Громоздова Е. А., Поддубная М. Н. Оценка трансформационных процессов в банковской сфере России // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 326-331. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/gromozdova> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Gromozdova, E., & Poddubnaya, M. (2018). Estimation of transformational processes in the banking sphere of Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 326-331